

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 162 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda ertaklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dasmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
O'rinova Feruza O'ljayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
Otabek Abduraxmonov	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
Parmankulov Farkhod Nurali ugli	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
Quysinova Shahlo Nasim qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
Rahmonov Azamat Ruzvonovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
Turg'unov Axror Yodgor o'g'li	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna	
Shaxs oti yasovchi -chi affksining faollashuvi	128
Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
Xafizova Umida Juraboy qizi	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi	134
Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarining shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
Латипова Маърифат Салохиддиновна	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durdona Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna	

GADJETLAR BOLANING RIVOJLANISHI VA SOG'LIG'IGA QANDAY TA'SIR QILADI

Fayziyeva Nodira Sobirovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti stajyor o'qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada gadjetlarning bolalar rivojlanishi va sog'lig'iga ta'siri tahlil qilinadi. Zamonaviy texnologiyalar bolalarga ta'lim olish, muloqot qilish va dunyoni kashf etishda katta imkoniyatlar yaratmoqda. Shu bilan birga, haddan tashqari gadjetlardan foydalanish bolalarning jismoniy va ruhiy salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Jumladan, uzoq vaqt ekran qarshisida o'tirish ko'rish qobiliyatining pasayishi, uyqu rejimining buzilishi, harakatsizlik tufayli jismoniy sog'liq muammolariga olib kelishi mumkin. Shuningdek, gadjetlardan ortiqcha foydalanish bolalarda diqqatni jamlay olmaslik, ijtimoiy ko'nikmalarning sustlashuvi kabi psixologik muammolarga sabab bo'lishi ehtimoli mavjud. Maqolada ushbu xavflarning oldini olish yo'llari va bolalar uchun gadjetlardan foydali foydalanish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: Gadjetlar, bolalar rivojlanishi, bolalar salomatligi, raqamli texnologiyalar, ekran va ko'z sog'lig'i, uyqu va gadjetlar, ruhiy salomatlik, ijtimoiy ko'nikmalar, jismoniy faollik, o'yin va ta'lim ilovalari, ekran va miya rivojlanishi, ekran va diqqat jamlash, ota-onalar nazorati, cheklangan foydalanish, raqamli detoks.

Abstract: This article analyzes the impact of gadgets on children's development and health. Modern technologies provide great opportunities for children to learn, communicate, and explore the world. At the same time, excessive use of gadgets may negatively affect children's physical and mental well-being. For instance, prolonged screen time can lead to vision impairment, sleep disorders, and physical health issues due to inactivity. Additionally, excessive gadget use may cause psychological problems in children, such as difficulties in concentrating and a decline in social skills. The article provides recommendations on how to prevent these risks and how to use gadgets beneficially for children.

Key words: Gadgets, child development, children's health, digital technologies, screen and eye health, sleep and gadgets, mental health, social skills, physical activity, educational and gaming apps, screen and brain development, screen and attention span, parental control, limited use, digital detox.

Аннотация: В статье анализируется влияние гаджетов на развитие и здоровье детей. Современные технологии создают прекрасные возможности для детей учиться, общаться и исследовать мир. В то же время чрезмерное использование гаджетов может негативно сказаться на физическом и психическом здоровье детей. Например, длительное сидение перед экраном может привести к проблемам со здоровьем из-за ухудшения зрения, нарушения сна и отсутствия активности. Также существует вероятность, что чрезмерное использование гаджетов может вызвать у детей психологические проблемы, такие как трудности с концентрацией внимания и нарушение социальных навыков. В статье даются советы, как избежать этих опасностей и как использовать гаджеты с пользой для детей.

Ключевые слова: Гаджеты, развитие ребенка, здоровье ребенка, цифровые технологии, здоровье экрана и глаз, сон и гаджеты, психическое здоровье, социальные навыки, физическая активность, игровые и образовательные приложения, развитие экрана и мозга, экран и внимание, родительский контроль, ограниченное использование, цифровая детоксикация.

KIRISH

Zamonaviy texnologiyalar bolalar hayotining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Smartfonlar, planshetlar va boshqa gadjetlar orqali bolalar ta'lim oladi, o'yin o'ynaydi va dunyo bilan tanishadi. Biroq gadjetlarning bola rivojlanishi va sog'lig'iga ta'siri haqida turli fikrlar mavjud. Ba'zi tadqiqotchilar ularning ijobiy jihatlari, ya'ni tafakkur va mantiqiy fikrlashni rivojlantirish, bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish kabi afzalliklarini ta'kidlasa, boshqalar esa uzoq muddatli foydalanish natijasida salomatlikka zarar yetkazishi mumkinligini aytadilar. Ushbu maqolada gadjetlarning bola psixologiyasi, jismoniy sog'lig'i va ijtimoiy rivojlanishiga qanday ta'sir qilishi muhokama qilinadi. Shuningdek, ularning salbiy ta'sirini kamaytirish va foydali tomonlaridan unumli foydalanish yo'llari haqida ham so'z yuritiladi.

Raqamli texnologiyalar bilan zamonaviy dunyoni tasavvur qilish qiyin: uyali telefonlar, planshetlar, kompyuterlar – biz ularsiz hayotimizni ko'ra olmaymiz. Farzandlarimiz har qanday raqamli texnologiyani shu qadar tez o'zlashtiradilarki, kattalar shunchaki hayratda qolishadi. Ular hali gapirishga ulgurmasdanoq, planshetni qanday yoqish va o'chirishni, telefondan qanday foydalanishni, hatto o'zlarining sevimli multfilmlariga kanalni qanday o'zgartirishni bilishadi.

Ota-onalarning farzandlari hayotida gadjetlar paydo bo'lishiga munosabati turlicha: ba'zilari ulardan faol foydalansa, boshqalari farzandini zamonaviy tendensiyalardan himoya qilishga harakat qiladi. Bir tomondan, ota-onalar: "Oh, qanday aqlli!" yoki "U mendan ko'ra yaxshiroq tushunadi!" deb qoyil qoladi. Boshqa tomondan esa xavotirda bo'ladilar: "Bu sog'liq uchun zararli emasmi?", "Kompyuterga qaramlik rivojlanmayaptimi?" Keling, ushbu vaziyatda bolaning sog'lig'ini qanday saqlash kerakligini aniqlashga harakat qilaylik. Shu bilan birga, uni muhim narsalardan mahrum qilmaslik va rivojlanishiga to'sqinlik qilmaslik yo'llarini ham ko'rib chiqamiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Rossiyada olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, 3-6 yoshdagi bolalarning 42 foizi o'z smartfoni yoki planshetiga ega. 5-10 yoshdagi bolalarning raqamli faolligi kuniga bir soatdan uch soatgacha, televizor tomosha qilish bilan birga kuniga 3-5 soatni tashkil qiladi. Psixologiya fanlari doktori, Moskva davlat universiteti psixologiya fakultetining pedagogik psixologiya va pedagogika kafedrasini mudiri Aleksandr Veraksaning ta'kidlashicha, bir soatdan ko'p bo'lmagan gadjetlardan foydalanadigan maktabgacha yoshdagi bolalar o'zlarining nutq va hissiy rivojlanishiga sezilarli darajada ko'proq vaqt sarflaydigan tengdoshlariga qaraganda ancha muvaffaqiyatli bo'lishadi.

Bir tomondan, zamonaviy hayotni kompyuter texnologiyalarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Boshqa tomondan, SanPiN talablariga ko'ra, maktabgacha yoshdagi bolalarga yoshiga qarab kompyuterda (planshet, uyali telefon) kuniga 10-30 daqiqadan ko'p bo'lmagan vaqt o'tkazishga ruxsat beriladi, 3 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun esa bu qat'iy man etiladi.

Ko'pgina mutaxassislar, shuningdek, uch yoshdan keyin bolalarni turli xil qurilmalar bilan tanishtirish yaxshiroq deb hisoblashadi. To'liq rivojlanishi uchun bola tashqi dunyo bilan doimiy aloqada bo'lishi kerak. Bunday aloqaga tengdoshlar va ota-onalar bilan muloqot qilish, o'quv o'yinlari, uy va tabiatni o'rganish, yangi tovushlarni qidirish kiradi. Ushbu harakatlar tufayli bola hissiy taassurotlarni oladi, chunki u har bir harakatni o'zi orqali his qiladi. U olgan har bir ma'lumotni o'ylaydi va xotirasida saqlaydi. Bu jarayonda unga virtual stimullar emas, balki haqiqiy ob'ektlar yordam berishi kerak: teginish uchun o'yinchoqlar, hidlash uchun o'simliklar, ota-onalardan eshitish uchun hikoyalar. Bolaning gadjetlardan foydalanishi cheklangan va ota-ona nazorati ostida bo'lishi kerak. Keling, gadjetlardan foydalanishning ijobiy va salbiy tomonlarini batafsil ko'rib chiqaylik.

Gadjetlarning bolaning rivojlanishiga salbiy ta'siri. Ko'pgina ota-onalar farzandlariga ataylab gadjetlar berishadi. Maqsadlar har xil bo'lishi mumkin: bolaning rivojlanishi uchun, uning injiqliklari va asabiy holatlarini bosish, navbatda uzoq kutish yoki o'zlari uchun bo'sh vaqt ajratish. Shu bilan birga, ular bolani hayotining birinchi yilidan boshlab gadjetlar bilan tanishtirishni boshlaydilar. Bu esa katta xato! Chunki erta maktabgacha yoshda bola yaqinlari bilan alohida hissiy munosabatlarni rivojlantiradi. Bu bosqichda mehribon ota-onaning rolini almashtirib bo'lmaydi va har qanday "elektron enagalar" bolaga qaytarib bo'lmaydigan darajada zarar yetkazishi mumkin. Ularning ta'siri tufayli bolaning xatti-harakatlarida autistik xususiyatlar shakllanishi ehtimoli oshadi.

Maktabgacha yoshdagi bola hayotiy qobiliyatni – rol o'ynashni o'zlashtiradi. Bu davrda u kattalarning xatti-harakatlarini takrorlaydi. O'yinda bola avvalo hissiy, so'ngra aqliy jihatdan insoniy munosabatlarning butun tizimini o'zlashtiradi va boshqa shaxs bilan o'zaro munosabat orqali harakat va ishlarning ma'nosi shakllanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyachisi tomonidan amalga oshiriladigan kompyuter o'yini turli xil psixi-ijtimoiy tuzilishga ega. Bu o'yinda tovushlar va yorqin ranglar effektlarining ko'p sensorli dunyosiga sho'ng'ish bilan o'yin stsenariysiga mexanik rioya qilish ustunlik qiladi, natijaga erishish uchun takroriy harakatlar bajariladi, qiyinchilik darajalari orqali ma'nosiz progressiya kuzatiladi, biror narsani ushlab, saralash yoki to'plashga urinishlar, shuningdek, to'siqlarni engib o'tish va yo'lda paydo bo'ladigan to'siqlarni yo'q qilish kabi elementlar mavjud.

"Gadjetlar va Men" o'yinli mashq

Bu o'yin yuqori intellektual salohiyat, ijodkorlik, suhbatlashish, muzokaralar olib borish va hamkorlik qilish, shaxsiy hamda ma'naviy-axloqiy fazilatlarini namoyon etish qobiliyatini talab qilmaydi. Shu bilan birga, u bolani sensorli effektlar, nazorat illyuziyasi ("agar xohlasam, yoqaman; xohlasam, o'chirib qo'yaman"), so'zsiz, ibtidoiy va tushunarli skript, do'stlar va ota-onalardan qat'i nazar, bo'sh vaqtini mustaqil to'ldirish imkoniyati bilan o'ziga jalb qiladi.

Kompyuter yoki planshet orqali o'ynayotgan bola ota-onaning bu jarayonda hissiy ishtirokini, yordamini va qo'llab-quvvatlashini talab qilmaydi. Bu esa bola va ota-ona o'rtasidagi bog'lanish darajasiga ta'sir ko'rsatadi. Natijada, ota-onaning roli o'zgaradi: bola uni asta-sekin "gadjet qo'riqchisi" yoki sevimli qurilmasiga yo'ldagi bezovta qiluvchi to'siq sifatida qabul qila boshlaydi.

1-jadval

Mashq turi	Tavsif	Maqsad	Qo'shimcha talablar
1. Moslashtir!	Bolalar gadjetlardan foydalanish va sog'lom hayotga oid rasmlarni to'g'ri bog'lashlari kerak. Masalan, "Gadjet oldida uzoq vaqt o'tirish – zararli", "Ko'proq harakat qilish – foydali".	Bolalarda to'g'ri tasavvur shakllantirish.	Kartochkalar yoki interaktiv doska.
2. Fikr yurit!	Savollar beriladi: "Telefon oldida uzoq vaqt o'tirish nimaga olib keladi?", "Ko'zlarimiz charchamasligi uchun nima qilish kerak?". Bolalar javob beradi.	Mantiqiy fikrlash va tushunchalarni shakllantirish.	Og'zaki muhokama yoki yozma javoblar.
3. Rol o'yna!	Bolalar ikki guruhga bo'linib, biri gadjetlardan noto'g'ri foydalanish holatini, ikkinchisi esa to'g'ri foydalanish holatini sahnalashtiradi.	Gadjetlardan foydalanish qoidalarini amaliy tushunish.	Sahna maydoni, rekvizitlar.
4. Harakat qil!	"Gadjetdan uzoqlash!" o'yini – o'qituvchi so'z aytadi (masalan, "Telefon!", "Kompyuter!"), bolalar esa shu narsani uzoqlashtirish uchun harakat qiladi, lekin "Ko'proq yurish!", "Sport!" deganda joyida sakraydi.	Jismoniy faollikni oshirish va tezkor fikrlashni rivojlantirish.	Ochiq joy, musiqa.
5. Topishmoq yech!	Gadjetlar va sog'lom turmush tarzi haqidagi topishmoqlar o'qiladi. Bolalar javoblarni topishi kerak.	Bolalarning fikrlash doirasini kengaytirish.	Tayyor topishmoqlar yoki interaktiv savollar.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy texnologiyalar hayotimizning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Kattalar bilan bir qatorda bolalar ham gadjetlardan foydalanishga moyildir. Smartfonlar, planshetlar va kompyuterlar bolaning rivojlani-shiga ijobiy hamda salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu maqolada gadjetlarning bola salomatligi va rivojla-nishiga qanday ta'sir qilishini ko'rib chiqamiz. Tadqiqot natijalariga ko'ra, gadjetlarning bolalar rivojlanishi va sog'lig'iga ta'siri ijobiy hamda salbiy jihatlariga ega.

Interaktiv o'yinlar bolalarni faol ishtirok etishga undaydi. Ular o'yinda qatnashar ekan, muammolarni hal qilish, to'g'ri qaror qabul qilish va mantiqiy zanjirlarni tuzish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, mantiqiy jumboqlar bolalarning mantiqiy bog'liqliklarni anglash va muammolarga yechim topish qobiliyatini oshiradi. Strategik o'yinlar bolalarda oldindan rejalashtirish, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantiradi. Matematik o'yinlar esa hisob-kitob qilish va matematik mantiqni rivojlantirishga yordam beradi.

Ijodiy qobiliyat insonning yangi va original g'oyalarni yaratish, muammolarni nostandart yondashuv bilan hal qilish hamda san'at, fan va boshqa sohalarda yangilik kiritish qobiliyatidir. Ushbu qobiliyatlarni shakllantirish va rivojlantirish uchun quyidagi muhim omillarga e'tibor berish lozim. Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda rasm chizish, musiqiy dasturlar va dasturlash ilovalari bola ijodkorligini rivojlantirishga yordam beradi. Multimediali kontent yaratish esa bolalarning texnologik imkoniyatlardan foydalangan holda ijodiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Biroq gadjetlarning salbiy ta'sirlari ham mavjud. Ko'z salomatligiga zarar yetkazishi mumkin, chunki uzoq vaqt ekran qarshisida o'tirish ko'z charchashi va ko'rish qobiliyatining yomonlashishiga olib kelishi ehtimoli bor. Shuningdek, gadjetlarning tarqatadigan moviy nurlari uyqu sifatiga salbiy ta'sir qiladi. Jismoniy faollikning kamayishi ham muammo bo'lishi mumkin, chunki o'yin maydonlarida harakat qilish o'rniga gadjetlardan foyda-lanish bola jismoniy faolligini pasaytiradi. Bu esa ortiqcha vazn va holat buzilishlariga olib kelishi ehtimoli bor.

Ruhiy va hissiy muammolarning kuchayishi ham gadjetlarga haddan tashqari bog'lanish natijasida yuzaga kelishi mumkin. Stress, tashvish va diqqatni jamlash qobiliyatining pasayishi shular jumlasidandir. Ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik bolaning real hayotdagi ijtimoiy ko'nikmalarini sustlashtirishi mumkin.

Muvozanatni qanday saqlash kerak? Ekran vaqtini nazorat qilish lozim. Bolalar uchun gadjetlardan foydalanish vaqtini cheklash vaqti-vaqti bilan tanaffuslar berish muhim. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) tavsiyalariga ko'ra, 5 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun ekran vaqti kuniga bir soatdan oshmasligi kerak. Faol dam olishni rag'batlantirish ham juda muhim. Bolalarni ochiq havoda o'ynashga undash jismoniy faollikni oshirishga yordam beradi. Shuningdek, sport va boshqa jismoniy mashg'ulotlarni kundalik odatga aylantirish lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Gadjetlar bolalar uchun ham foydali, ham zararli bo'lishi mumkin. Muhimi, ota-onalar farzandlarining texnologiyalardan foydalanishiga oqilona yondashib, vaqt va kontentni nazorat qilishlari kerak. Sog'lom muhit yaratish orqali gadjetlarning salbiy ta'sirini kamaytirish va ijobiy jihatlaridan unumli foydalanish mumkin. Gadjetlar bolalarning rivojlanishi va sog'lig'iga ijobiy hamda salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. To'g'ri foydalanilganda, ular ta'lim jarayonini qo'llab-quvvatlab, bolalarning tafakkurini rivojlantirishga yordam beradi. Biroq, haddan tashqari va nazoratsiz foydalanish jismoniy faollikning kamayishi, ko'rish qobiliyatining yomonlashishi, uyqu buzilishi va psixologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun ota-onalar va pedagoglar bolalarga gadjetlardan foydalanishda muvozanatni saqlashni o'rgatishlari, ularning jismoniy va ruhiy salomatligini himoya qilishlari lozim.

Ekran vaqtini cheklash zarur. 2 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun gadjetlardan foydalanish tavsiya etilmaydi. 2–5 yosh oralig'ida kuniga 1 soatdan oshmasligi kerak. 6 yoshdan kattalar uchun esa o'qish va jismoniy faollikka zarar yetkazmaydigan darajada cheklash lozim. Gadjetlardan foydalanganda yoritish yetarli bo'lishi kerak. Har 20 daqiqada 20 soniya davomida uzoq masofadagi ob'ektga qarash tavsiya etiladi (20-20-20 qoidasiga rioya qilish). Ko'zlarni charchatmaslik uchun maxsus ko'zoynaklardan foydalanish mumkin. Bolalarni ochiq havoda o'ynashga, jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishga undash kerak. Gadjetlardan foydalanish vaqtida oraliq tanaffuslar qilish lozim. Uyqu rejimini saqlash uchun yotishdan kamida 1 soat oldin gadjetlardan foydalanishni to'xtatish kerak. Ko'k nurni filtrlovchi rejimlardan foydalanish foydali bo'lishi mumkin. Bolalar oldida gadjetlardan me'yorida foydalanish orqali ularga yaxshi namuna bo'lish, shuningdek, ota-onalar bolalarining internetdan foydalanishini nazorat qilish va ularni xavfsiz foydalanish qoidalariga o'rgatishlari lozim. Bu tavsiyalar bola salomatligi va rivojlanishi uchun muhim bo'lib, gadjetlarning salbiy ta'sirini kamaytirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Anderson, D. R., & Pempek, T. A. (2005). Television and very young children. *American Behavioral Scientist*, 48(5), 505-522.
2. Christakis, D. A. (2019). The challenges of technological parenting. *JAMA Pediatrics*, 173(10), 905-906.
3. Greenfield, P. M. (2009). Technology and informal education: What is taught, what is learned. *Science*, 323(5910), 69-71.
4. Kardefelt-Winther, D. (2017). How does the time children spend using digital technology impact their mental well-being? UNICEF Office of Research-Innocenti.
5. Livingstone, S., & Blum-Ross, A. (2020). *Parenting for a Digital Future: How Hopes and Fears About Technology Shape Children's Lives*. Oxford University Press.
6. Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2018). Associations between screen time and lower psychological well-being among children and adolescents: Evidence from a population-based study. *Preventive Medicine Reports*, 12, 271-283.
7. Wilson, B. J. (2008). Media and children's aggression, fear, and altruism. *Future of Children*, 18(1), 87-118.
8. Xushvaqtova, M. (2021). Bolalar psixologiyasida raqamli texnologiyalarning roli. *O'zbekiston Pedagogika Jurnal*, 3(2), 45-52.
9. Yusupov, A. (2020). Gadjetlardan foydalanish va bolalarning jismoniy rivojlanishi. *Tibbiyot va Texnologiya Ilmiy Jurnal*, 4(1), 112-118.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.